

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO ALÍVIO DA DOR DURANTE O TRABALHO DE PARTO

Edição 116 / 08/11/2022 / [Deixe um comentário](#)

REVISÃO DE LITERATURA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7301874

Bárbara De Almeida Silva
Debora Aparecida Carvalho
Gláucia Lavínia Ribeiro Pinto
Ingrid Da Silva Santana
José Vinicius Alves Santiago

Orientadora de conteúdo:

Prof. Me. Laila Moussa

Orientadores Metodológico:

Prof. Ms. Davison Clemente Resende

Prof. Dr. Elias Ferreira Porto

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Introdução: A dor durante o parto é uma das razões que levam ao aumento de partos cesarianos e pode ser intensificada pela ansiedade e se tornar uma experiência traumática. A dor é um importante obstáculo que pode ser encarado e vivenciado de forma menos agressiva e dolorosa pela mulher e por seus familiares. A aplicação de métodos, que permitam reduzir de maneira natural a dor, é indicada por pesquisadores. O trabalho do fisioterapeuta no decorrer do trabalho de parto contribui na redução das dores, do medo e da ansiedade, assim como, proporciona o bem-estar físico à parturiente. **Objetivo:** Revisar a literatura sobre as principais estratégias utilizadas na assistência fisioterapêutica durante o trabalho de parto para alívio da dor e bem estar da parturiente. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, constituída principalmente de artigos científicos de ensaios clínicos, pesquisados nas bases de dados *Google acadêmico*, *Scielo*, *Elsevier*, *PubMed*, *LILACS* e *PEDro* entre os anos de 2012 e 2022. **Resultado e Discussão:** Foram encontrados onze artigos (n=11), onde o processo de intervenção fisioterapêutica foi tabelado e discutido. Ao se analisar as abordagens fisioterapêuticas utilizadas nos estudos selecionados neste trabalho são evidentes a variedade de estratégias propostas. As principais estratégias utilizadas neste estudo foram: a bola obstétrica, o banho de aspersão e a massagem terapêutica. Quando aplicados de forma conjunta são complementares e altamente eficazes. **Considerações finais:** Neste estudo todas as abordagens fisioterapêuticas discutidas apresentaram

redução nos escores de dor com resultados muito semelhantes registrados na EVA, portanto, não foi possível estabelecer uma hierarquia, todos contribuem sem grandes diferenciações de eficácia. É necessário que haja ainda mais divulgações acerca do tema, para que as mulheres tenham acesso a informações e aos seus direitos.

Palavras-chave: fisioterapia, parto, dor, trabalho de parto, eficácia do parto.

ABSTRACT

Introduction: Pain during childbirth is one of the reasons that lead to the increase in cesarean deliveries and can be intensified by anxiety and become a traumatic experience Pain is an important obstacle that can be faced and experienced in a less aggressive and painful way by women and by their family members. The application of methods that allow the reduction of pain in a natural way is recommended by researchers. The physiotherapist's work during labor contributes to the reduction of pain, fear and anxiety, as well as providing physical well-being to the parturient. **Objective:** To review the literature on the main strategies used in physiotherapeutic care during labor for pain relief and the well-being of the parturient. **Method:** This is an integrative literature review, consisting mainly of scientific articles from clinical trials, searched in the Google Academic, Scielo, Elsevier, PubMed, LILACS and PEDro databases between 2012 and 2022. **Results and Discussion:** Eleven articles were found (n=11), where the physical therapy intervention process was tabulated and discussed. When analyzing the physiotherapeutic approaches used in the studies selected in this work, the variety of proposed strategies is evident. The main strategies used in this study were: the obstetric ball, the aspersion bath and therapeutic massage. When applied together they are complementary and highly effective. **Final considerations:** In this study, all the physical therapy approaches discussed showed a reduction in pain scores with very similar results recorded in the VAS, therefore, it was not possible to establish a hierarchy, they all contribute without major differences in effectiveness. There needs to be even more disclosure on the subject, so that women have access to information and their rights.

Keywords: physical therapy, childbirth, pain, labor, childbirth effectiveness

1. INTRODUÇÃO

O trabalho de parto é um recurso fisiológico do corpo feminino que tem por finalidade a passagem do feto do meio interno do útero para a região externa do corpo da mãe, este processo é dividido em três fases:

A primeira é chamada de fase de latência que corresponde ao momento em que a mulher sente contrações uterinas de forma regular. A segunda é definida em duas fases, sendo uma a fase inicial/passiva e a outra definida como fase ativa, na passiva já existe a dilatação total do colo e na fase ativa a cabeça do bebê já se encontra visível, e a mãe sente contrações de expulsão. E a terceira fase do parto é considerada o momento que abrange do nascimento até a expulsão da placenta (LEIDENS *et al.* 2021 p. 9).

Ao se iniciar o trabalho de parto, é comum que se sintam dores oriundas das contrações, que estão presentes tanto na primeira, quanto na segunda fase (CASTRO; CASTRO; MENDONÇA, 2012 p.211).

A dor durante o parto é uma das razões que levam ao aumento de partos cesarianos e pode ser intensificada pela ansiedade e se tornar uma experiência traumática (ANGELO *et al.* 2016, p.286). A dor é um importante obstáculo que pode ser encarado e vivenciado de forma menos agressiva e dolorosa pela mulher e por seus familiares (BAVARESCO *et al.* 2011 p.3260).

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) conceitua a dor como sendo uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano tecidual atual, potencial ou descrita em termos daquele dano. A dor do trabalho de parto não pode ser considerada somente sob o aspecto físico, há que se considerar suas dimensões sensorial e afetiva (BRAZ *et al.*, 2014. p 172).

Os impulsos dolorosos do trabalho de parto assumem características e intensidades diferentes de acordo com sua progressão. O corpo tem seu próprio modo de encarar a dor, assim como se sabe que a tensão gera a dor e a dor gera tensão, tanto para a parturiente como para os familiares que também participam do parto (BRAZ *et al.* 2014. p.169)

Uma vez que a dor é de caráter multidimensional, os analgésicos sozinhos não conseguem resolver, de modo que as opções não farmacológicas podem auxiliar melhor a parturiente no alívio da dor, aumentando a tolerância à dor, encorajando as parturientes, companheiros e familiares neste momento, e não associando a dor do parto ao medo, ao perigo e sofrimento (SOUZA *et al.* 2021 p.2)

Contudo, a mulher tem a necessidade de estar preparada e consciente da necessidade de se manter calma e relaxada durante todo o trabalho de parto. A aplicação de métodos, que permitam reduzir de maneira natural à dor, é indicada por pesquisadores, que são unânimes em apontar os efeitos prejudiciais que os medicamentos analgésicos e anestésicos podem causar à mãe e ao feto durante o processo de parto (BAVARESCO *et al.* 2011 p.3260)

O trabalho do fisioterapeuta no decorrer do trabalho de parto contribui na redução das dores, do medo e da ansiedade, assim como, proporciona o bem-estar físico à parturiente (ANGELO *et al.* 2016 p.286)

Métodos não farmacológicos de alívio da dor durante o trabalho de parto são extensamente difundidos em todo o mundo, e existe uma grande diversidade de técnicas complementares. Estas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, devem ser uma prioridade durante a assistência ao trabalho de parto, considerandose como “práticas reconhecidamente úteis e que devem ser estimuladas” (PORTO; AMORIM; SOUZA, 2010 p.535)

Em 2017, o Ministério da Saúde, no intuito de qualificar o modo de nascer no Brasil, publicou um documento de Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal. Este documento, elaborado por um grupo multidisciplinar, apresenta um capítulo sobre estratégias e métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto que deve ser realizado pelo SUS (MS, 2017 p.17)

Entre estas estratégias o banho de imersão é uma opção que deve sempre ser oferecido a mulher, assim como, massagem (realizada pelo acompanhante), acupuntura (se houver profissional habilitado), música durante o parto, hipnose (se houver profissional habilitado), áudio-analgesia e aromaterapia. Não é recomendado injeção de água estéril e estimulação elétrica transcutânea (TENS). Estes métodos são indicados antes da utilização de métodos farmacológicos, se for necessário (MS, 2017. p17-18)

A equipe multidisciplinar tem uma importante função no auxílio as parturientes e deve estar preparada para acompanhar todo o processo de trabalho de parto e o parto, da forma mais natural possível, orientando e respeitando os desejos e prioridades da mãe, oportunizando meios de alívio de dor prioritariamente não farmacológicos (RAMOS, MORAIS, MACIEL, 2019 p.77).

A fisioterapia obstétrica tem o objetivo de prestar assistência às gestantes de baixo risco, visando ativamente o uso do próprio corpo, sendo assim um fator estimulante para a conscientização corporal da parturiente, isso auxilia para que a experiência seja satisfatória no processo de trabalho de parto (SOUSA; SILVA; PEREIRA, 2018 p.124).

Este estudo busca identificar as principais estratégias utilizadas na assistência fisioterapêutica durante o trabalho de parto para alívio da dor e bem estar da parturiente.

2. OBJETIVO

1. Objetivo Geral

Revisar a literatura sobre as principais estratégias utilizadas na assistência fisioterapêutica durante o trabalho de parto para alívio da dor e bem estar da parturiente.

1. Objetivos Específicos

- Comparar os instrumentos de avaliação fisioterápica
- Apresentar os principais recursos na diminuição da dor e auto eficácia do parto. Avaliar a efetividade de estratégias não-farmacológicas no alívio da dor de parturientes

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, constituída principalmente de artigos científicos de ensaios clínicos sobre o tema.

Para a elaboração deste estudo foi realizada uma pesquisa nas bases de dados: *Google acadêmico, Scielo, Elsevier, PubMed, LILACS e PEDro*. Foram pesquisados periódicos correspondentes aos últimos dez anos (2012 a 2022), redigidos nos idiomas português, espanhol e inglês.

Como estratégia de busca foram utilizados os seguintes descritores: fisioterapia, parto, dor, trabalho de parto, eficácia do parto. Em inglês: *physiotherapy, childbirth, pain, labor, childbirth effectiveness*, sendo estes seguidos pelo operador booleano "and".

Os critérios de exclusão constituem-se em artigos que não correspondam os objetivos, não indexadas na íntegra, duplicados, editoriais, comentários, resumos, anais de congresso, que não correspondam ao período selecionado, revisões e critérios de elegibilidade não especificadas.

Quanto aos critérios de inclusão, foram incluídos os artigos que contemplassem o tema; disponíveis na íntegra nas bases de dados, nos idiomas português, espanhol e inglês, ensaios clínicos com amostras e estudos de caso publicados entre 2012 e 2022.

Deste modo, foram encontrados onze artigos (n=11) cujas características se tratavam de estudos retrospectivos com dados retirados das principais fontes, onde relatam processo de intervenção fisioterapêutica no trabalho de parto.

A qualidade dos artigos incluídos na presente revisão será apresentada no Fluxograma, Escala PEDro e Tabela PICO, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade desta revisão literária.

Tabela 1 – Descrição da estratégia PICO

Acrônimo/ Definição	Descrição
P – (População)	Mulheres gestantes em trabalho de parto ativo.
I – (Intervenção)	Avaliação dos principais protocolos fisioterapêuticos em relação a alívio da dor e redução de tempo de parturientes
C – (Controle/ Comparação)	Trabalho de parto ativo com e sem analgesia/ com protocolos fisioterapêuticos e sem protocolos fisioterapêuticos.
O – (Desfecho/ Outcome)	Analisar a eficácia de protocolos fisioterapêuticos e a sua influência na manutenção no trabalho de parto.

4. RESULTADOS

Para este estudo, apenas 11 artigos possuem amostras relacionadas com o tema proposto, que será analisar a o tipo de assistência fisioterapêutica durante o trabalho de parto é mais eficiente para o alívio da dor e bem estar da parturiente.

Destes, 4 foram encontrados na *Pubmed/MedLine*, 5 na *Scielo* e 3 na *Elsevier*.

Foram inclusos estudos clínicos que ocorreram entre 2012 e 2022, artigos nacionais e internacionais cujas características se trata de estudos randomizados retrospectivos, em que relatam o processo de atividades fisioterapêuticas durante o trabalho de parto

Fluxograma

BRAZ et al. 2014	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S	7/10
GALLO et al. 2014	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S	7/10
TAAVONI et al. 2016	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S	7/10
HENRIQUE et al. 2018	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	9/10

4.3 Tabela de Resultados

AUTOR/ANO	OBJETIVO	METODOLOGIA	CONCLUSÃO
CASTRO; CASTRO; MENDONÇA, 2012	Avaliar os efeitos da abordagem fisioterapêutica no pré-parto e propor um protocolo de intervenção baseado na escala visual analógica (EVA) de dor.	Amostra: 10 parturientes, entre 18 e 30 anos, primigestas e múltipara Avaliação: Anamnese e Escala visual analógica (EVA) Intervenção: Cinesioterapia; Massoterapia; Técnicas respiratórias e relaxamento e eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS). Intervenção por 50 min. Uma única vez	A abordagem fisioterapêutica no pré-parto parece interferir positivamente sobre a dor e o desconforto materno no grupo estudado.
MORTAZAVI et al. 2012	Investigar os efeitos da massagem e apresentar um atendente sobre dor, ansiedade e satisfação durante o trabalho de parto	Amostra: 120 parturientes, entre 16 e 36 anos, independentemente da paridade Avaliação: Escala de Intensidade de dor presente autorreferida (PPI); escala analógica visual padrão (VAS); Intervenção: Massagem firme e rítmica. Durante 30 min. em três fases: fase latente, fase ativa e fase de desaceleração	Os achados sugerem que a massagem é uma intervenção alternativa eficaz, diminuindo a dor e a ansiedade durante o trabalho de parto e aumentando o nível de satisfação
OLIVEIRA; BONILHA; TELES,	Conhecer as indicações e repercussões do uso da bola obstétrica para mulheres e enfermeiras durante o processo de parturição	Amostra: 16 parturientes (idade não relatada) independentemente da paridade Avaliação: Observação naturalística e a de entrevistas semiestruturadas. Intervenção: Bola obstétrica (suíça). Durante a fase ativa do trabalho de parto.	As mulheres e as enfermeiras relataram que o uso da bola contribuiu para o alívio da dor. Observou-se que há contribuição na evolução do trabalho de parto com o uso da bola obstétrica.
BARBIERI et al. 2013	Avaliar de forma isolada e combinada a	Amostra: 15 parturientes, Idade superior a 18 anos, independentemente da paridade	A utilização associada dos métodos não farmacológicos para

	utilização do banho quente de aspersão e exercícios perineais realizados com bola suíça durante o trabalho de parto e a percepção da dor.	Avaliação: Anamnese e Escala visual analógica (EVA) Intervenção: Banho de aspersão com água quente e exercício perineal com bola obstétrica (suíça). Durante 30 minutos na fase ativa do trabalho de parto; banho realizado a uma temperatura de 37° C.	alívio da dor durante a fase de dilatação está relacionada com a redução da dor da parturiente e promoção do conforto materno, quando associados.
GALLO et al. 2013	A massagem alivia a dor na fase ativa do trabalho de parto?	Amostra: 46 parturientes, com idade média de 19 anos, primigesta. Avaliação: Anamnese, Escala visual analógica (EVA), Questionário de Dor McGill em Formato Resumido Intervenção: Massagem lombar entre T10 e S4. Durante 30 minutos	A massagem reduziu a gravidade da dor no trabalho de parto, apesar de não alterar suas características e localização.
LEUNG et al. 2013	Avaliar a eficácia de um programa de exercícios com bola de nascimento realizado por fisioterapeutas no alívio da dor	Amostra: 203 parturientes, Idade média de 30 +/- 3 anos, primíparas ou múltiparas Avaliação: Anamnese e Escala visual analógica (EVA) Intervenção: Exercícios com bola obstétrica (suíça). Durante 30 minutos de exercícios	O exercício demonstrou eficácia na dor nas costas e na dor do trabalho de parto diminuindo os níveis de ansiedade e promovendo o relaxamento.
SANTANA et al. 2013	Avaliar o efeito do banho de chuveiro no alívio da dor, durante a fase ativa do trabalho de parto.	Amostra: 34 parturientes, com idade média de 20 +/- 4 anos, primigestas Avaliação: Anamnese e Escala visual analógica (EVA) Intervenção: Banho de aspersão (chuveiro). Durante 30 minutos de banho em uma temperatura de 37° a 39° C	Houve redução significativa da intensidade da dor pela EAV na fase ativa do trabalho de parto, após a aplicação da terapêutica do banho de chuveiro.

BRAZ et al. 2014	Investigar a influência de exercícios na bola do nascimento na vivência do parto normal	Amostra: 10 parturientes, entre 17 e 35 anos, nulíparas, primíparas ou múltiparas Avaliação: Anamnese e Escala visual analógica (EVA), Intervenção: Exercícios de mobilidade pélvica, na bola obstétrica (suíça). Durante a fase ativa do trabalho de parto	A bola do nascimento mostrou-se um recurso eficaz para o alívio da dor no trabalho de parto.
-------------------------	---	--	--

GALLO et al. 2014	Avaliar o efeito da bola suíça no alívio da dor e na duração da fase ativa do trabalho de parto em primigestas.	Amostra: 40 parturientes, idade média de 19 anos, primigestas. Avaliação: Escala categórica numérica (ECN) Intervenção: Exercícios de mobilidade pélvica na bola obstétrica (suíça). Durante 30 minutos na fase ativa do trabalho de parto.	Bola suíça foi um recurso efetivo no alívio da dor no início desse período, devendo ser incentivada.
TAAVONI et al. 2016	Investigar os efeitos de dois métodos não farmacológicos, como bola de parto e terapia de calor, no alívio da dor do parto.	Amostra: 90 parturientes, idade entre 18 e 35 anos, primíparas. Avaliação: Anamnese e Escala visual analógica (EVA) Intervenção: Bola obstétrica (suíça) e termoterapia (compressas quentes). Duração mínima de 30 minutos ou até que a dilatação atingisse 8 cm	Tanto a terapia de calor quanto a bola de parto podem ser utilizadas como complementares de baixo custo e baixo risco tratamento da dor do parto.
HENRIQUE et al. 2018	Investigar o efeito da hidroterapia com chuveiro quente e exercícios perineais com bola sobre os parâmetros de dor, ansiedade e estresse neuroendócrino durante o parto.	Amostra: 117 parturientes, idade superior a 18 anos, primíparas ou multíparas Avaliação: Anamnese, escala visual para dor e ansiedade, medição de parâmetros fisiológicos e amostra de fluido biológico salivar. Intervenção: Banho de aspersão e exercícios perineais com bola obstétrica (suíça). Durante 30 minutos na fase ativa do trabalho de parto.	Banhos quentes e exercícios perineais podem ser considerados como terapia adjuvante para mulheres que sofrem de dor, ansiedade e estresse durante o parto.

5. DISCUSSÃO

A assistência fisioterapêutica durante o trabalho de parto é cada vez mais frequente para o alívio da dor e bem estar das gestantes. As mulheres que fazem uso de suas técnicas e recursos relatam seus benefícios não apenas na diminuição da dor, mas no relaxamento, na diminuição dos estágios de parto e na recuperação, além de propiciar uma participação mais ativa em todo processo de parto (SOUSA; SILVA; PEREIRA, 2018).

Ao se analisar as abordagens fisioterapêuticas utilizadas nos estudos selecionados neste trabalho são evidentes a variedade de estratégias propostas.

No estudo de Castro; Castro e Mendonça (2012), foram realizadas várias estratégias com intuito de diminuição de dor. Foram realizadas técnicas de cinesioterapia, técnicas respiratórias, relaxamento, estímulo a deambulação, massoterapia e eletroestimulação (TENS). A dor foi avaliada através da escala visual analógica (EVA)¹. Os resultados apresentaram uma interferência positiva sobre a dor e o desconforto

materno das parturientes, o estudo não fez uma comparação dos benefícios comparando as técnicas, porém, o uso de TENS trouxe maior alívio da dor e alívio das tensões e deambular não apresentou grande aceitação quando a dor estava mais intensa, mesmo a deambulação precedida de massagem.

Da mesma forma, utilizando da massagem como estratégia de alívio da dor Mortazavi *et al.* (2012) e Gallo *et al.* (2013) procurou saber a eficácia da massagem firme e rítmica, realizada com técnicas de deslizamentos superficiais e suaves, com cremes ou óleos. As massagens incluíam massagem nos ombros e costas, deslizamento abdominal (*effleurage*) e pressão sacral.

Para Mortazavi *et al.* (2012) que comparou o grupo massagem com o grupo com acompanhante presente, seus resultados mostram que a duração da fase ativa foi menor no grupo massagem, assim como, o estado de dor foi menor nas três fases do grupo massagem, porém, o estado de ansiedade foi menor no grupo com acompanhante na segunda e terceira fase e referente a satisfação o grupo massagem obteve melhores resultados. Já Gallo *et al.* (2013) seus resultados mostraram uma redução na dor no trabalho de parto, porém, a duração média do trabalho de parto foi maior no grupo experimental em 1,1 h, referente a dilatação não foi afetada com a massagem, havendo 6 partos cesáreos no grupo experimental e 4 no grupo controle. Os dois estudos apresentaram alívio da dor, estresse e ansiedade durante a fase ativa de trabalho.

Na prática da atenção obstétrica, a bola obstétrica suíça auxilia no encaixe do bebê, que ajuda na dilatação e expulsão, relaxando a musculatura da pelve. Estudos como de Oliveira, Bonilha e Telles (2012) apresenta o uso da bola como indicação do grupo de enfermagem, de acordo com as profissionais a bola acelera o processo de trabalho de parto, a descida da apresentação e o período expulsivo, mulheres que estavam em sua primeira experiência de parturição foram as que tiveram mais indicações para utilização da bola obstétrica.

No estudo de Leung *et al.* (2012) o uso da bola durante 30 minutos, diminuiu a dor nas costas e aliviou a dor do parto, assim como diminuiu o uso de petidina (analgésico) durante o trabalho de parto. Com o mesmo objetivo, Braz *et al.* (2014) utilizou a bola suíça, realizando com as parturientes movimentos de ante e retroversão, inclinação lateral, circundução e oscilação sobre a bola. Em comparação com o grupo controle, houve diminuição da dor, a duração do trabalho de parto variou de 2 a 7 horas, tempo menor que do grupo controle.

O uso da bola obstétrica é empregue com eficácia principalmente para o alívio da dor e no auxílio da duração do trabalho de parto, mas quando é associada ao banho de aspersão trás melhores resultados como o conforto. Como no estudo de Barbieri *et al.* (2013) que avaliou o uso de bola e de banho quente de forma isolada e combinada. O banho foi realizado a uma temperatura de 37°C, com a parturiente sentada ou em pé com jato direcionado à região lombossacra durante 30 minutos. E o exercício perineal com a bola suíça de 65 cm de diâmetro foi realizado com a parturiente sentada, pernas flexionadas em 90°, executando movimentos de propulsão e rotação durante 30 minutos. Ou de forma combinada onde foi realizado o banho quente e a parturiente sentada sob a bola suíça. Os resultados apresentaram uma diminuição significativa da dor quando a intervenção foi combinada.

Com tal característica, Henrique *et al.* (2018) mostra que banhos quentes e exercícios perineais podem ser considerados como terapia adjuvante para mulheres que sofrem de dor, ansiedade e estresse durante o parto. O grupo de exercícios perineais teve maior efeito no aumento e liberação de endorfina e epinefrina. A hidroterapia do chuveiro teve um efeito maior na redução da liberação de cortisol e a intervenção combinada mostrou que esta intervenção teve um efeito maior na redução da ansiedade durante o parto e um maior efeito no aumento da liberação de noradrenalina. Mas para o autor não houve estatisticamente diferença significativa entre os grupos.

Porém, Taavoni *et al.* (2016) investigou os efeitos da bola obstétrica suíça e terapia de calor, mas não com banho e sim com compressas de calor. Uma toalha úmida morna embebida em água da torneira fervida a uma temperatura de aproximadamente 45°C foi usada como bolsa quente. Os indivíduos foram solicitados a segurar e fixar a bolsa com as coxas fechadas por pelo menos 30 minutos. Os escores de dor foram registrados pelo investigador a cada 30 minutos até que a dilatação atingisse 8 cm. Durante esses períodos, os sujeitos foram solicitados a informar ao investigador para substituir a toalha quando esfriasse. E assim como os outros estudos, para o grupo bola suíça, as mulheres foram instruídas a sentar na bola e balançar os quadris por um mínimo de 30 minutos. Os resultados não foram significativos em relação à média da fase ativa de trabalho das mulheres nos três grupos, mas houve diferenças significativas entre os escores de dor das mulheres do grupo da bola de parto após as intervenções de 30, 60 e 90 minutos. O escore médio de gravidade da dor do grupo de terapia de calor foi significativamente menor do que o escore do grupo controle em outros períodos (60 e 90 min após a intervenção). Neste estudo a bola suíça apresentou melhores resultados no alívio da dor.

E por fim, o estudo de Santana *et al.* (2013) que procurou saber apenas o efeito do banho no alívio da dor. As parturientes receberam a terapêutica do banho em uma temperatura de 37° a 39° C, durante 30 minutos. Todas as parturientes da pesquisa eram avaliadas pela EAV antes e depois da intervenção, antes da intervenção, e a maior parte das pacientes mensurou a dor com uma média de 80 ± 20 mm. Após a intervenção, a maior parte das pacientes mensurou a dor com uma média de 55 ± 22 mm, logo, foi encontrada uma diferença significativa de 25 mm quando comparado o momento antes e o depois da intervenção. Este resultado mostra a eficácia do banho de chuveiro no alívio da dor, além de ser uma terapia não farmacológica é acessível a todas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização dos métodos não farmacológicos para dar suporte e controlar a sensação de dor nas parturientes torna a experiência do parto mais agradável e humanizado.

Neste estudo todas as abordagens fisioterapêuticas discutidas apresentaram redução nos escores de dor com resultados muito semelhantes registrados na EVA, portanto, não foi possível estabelecer uma hierarquia, todos contribuem sem grandes diferenciações de eficácia. Porém, podemos identificar principais estratégias utilizadas neste estudo, sendo elas: a bola obstétrica, o banho de aspersão e a massagem terapêutica.

Os exercícios com a bola obstétrica é importante na redução da dor e auxilia na postura para o parto. O banho de aspersão promove o relaxamento e a diminuição dos níveis de ansiedade, a temperatura

contribui para analgesia local e a Massagem é uma alternativa eficaz, diminuindo a dor e a ansiedade, apesar de não alterar suas características e localização. Quando aplicados de forma conjunta são complementares e altamente eficazes.

As abordagens fisioterapêuticas são acessíveis e de baixo custo, entre as limitações, destacam-se a carência de estudos que investiguem fatores mais precisos na aplicação e profissionais interessados em tornar o parto uma questão mais humanizada.

O uso de métodos não farmacológicos de alívio da dor oferecido pelo SUS ainda não é amplo o suficiente, dado que se apoia na literatura como parte de uma realidade nacional. É necessário que haja ainda mais divulgações acerca do tema, para que as mulheres tenham acesso a informações e aos seus direitos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGELO, P. H. M., RIBEIRO, K. C. L., LINS, L. G., DE HOLANDA ARAÚJO, A. M. P., DE SOUSA, V. P. S., MICUSSI, M. T. A. B. C. Recursos não farmacológicos: atuação da fisioterapia no trabalho de parto, uma revisão sistemática. **Fisioterapia Brasil**, v. 17, n. 3, p. 285-292, 2016.

BARBIERI, M., HENRIQUE, A. J., CHORS, F. M., MAIA, N. D. L., GABRIELLONI, M. C. Banho quente de aspersão, exercícios perineais com bola suíça e dor no trabalho de parto. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 26, n. 5, p. 478-484, 2013.

BAVARESCO, G. Z., SOUZA, R. S. O. D., ALMEICA, B., SABATINO, J. H., DIAS, M. O fisioterapeuta como profissional de suporte à parturiente. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, p. 3259-3266, 2011.

BRAZ, M. M., DA ROSA, J. P., MACIEL, S. S., PIVETTA, H. M. F. Bola do nascimento: recurso fisioterapêutico no trabalho de parto. **Cinergis**, v. 15, n. 4, 2014.

CASTRO, A. D. S., CASTRO, A. C. D., MENDONÇA, A. C. Abordagem fisioterapêutica no pré-parto: proposta de protocolo e avaliação da dor. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 19, p. 210-214, 2012.

GALLO, R. B. S., SANTANA, L. S., MARCOLIN, A. C., QUINTANA, S. M. Swiss ball to relieve pain of primiparous in active labor. **Revista Dor**. v. 15, p. 253-255, 2014.

GALLO, R. B. S., SANTANA, L. S., FERREIRA, C. H. J., MARCOLIN, A. C., POLINETO, O. B., DUARTE, G., QUINTANA, S. M. Massage reduced severity of pain during labour: a randomised trial. **Journal of physiotherapy**, v. 59, n. 2, p. 109-116, 2013.

HENRIQUE, A. J., GABRIELLONI, M. C., RODNEY, P., BARBIERI, M. Non pharmacological interventions during childbirth for pain relief, anxiety, and neuroendocrine stress parameters: a randomized controlled trial. **International journal of nursing practice**, v. 24, n. 3, p. e12642, 2018.

LEUNG *et al.* Efficacy of birth ball exercises on labour pain management. **Hong Kong Med J**, v. 19, n. 5, p. 393-9, 2013.

LEIDENS, G. M., SILVA, W. S., MOURA, G., MONTEIRO, E. A importância da fisioterapia para a redução da dor durante o trabalho de parto. **Revista Liberum accessum**, v. 11, n. 1, p. 7-12, 2021.

MS- MINISTERIO DA SAÚDE. Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal: versão resumida. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Brasília-DF: **Ministério da Saúde**, 2017. 53f

MORTAZAVI, S. H., KHAKI, S., MORADI, R., HEIDARI, K., VASEGH RAHIMPARVAR, S. F. Effects of massage therapy and presence of attendant on pain, anxiety and satisfaction during labor. **Archives of gynecology and obstetrics**, v. 286, n. 1, p. 19-23, 2012.

OLIVEIRA, L. L., BONILHA, A. L., TELLES, J. M. Indicações e repercussões do uso da bola obstétrica para mulheres e enfermeiras. **Ciência, Cuidado e Saúde**, v. 11, n. 3, p. 573-580, 2012.

PORTO, A. M. F., AMORIM, M. M. R., SOUZA, A. S. R. Assistência ao primeiro período do trabalho de parto baseada em evidências:[revisão]. **Femina**. v 38, nº 10, p.527-537. 2010

RAMOS, S. A.; MORAIS, V. L.; MACIEL, D. M. V. L. Estratégias fisioterapêuticas para alívio da dor durante trabalho de parto. **Scire Salutis**, v.8, n.2, p.76-87, 2018.

SANTANA, L. S., GALLO, R. B. S., FERREIRA, C. H. J., QUINTANA, S. M., MARCOLIN, A. C. Effect of shower bath on pain relief of parturients in active labor stage. **Revista Dor**, v. 14, p. 111-113, 2013.

SOUSA, C. B.; SILVA, I. M. A.; PEREIRA, V. S. S. Atuação da fisioterapia para a redução do tempo no trabalho de parto vaginal. **Scire Salutis**, v.8, n.2, p.123-128, 2018.

SOUZA, L. R., FARIA, F. S., ALMEIDA, L. W. S., SANTOS, L. A., BARRETO, M. N.

L., LEITE, D. C. F. Uso de métodos não farmacológicos de alívio da dor durante o trabalho de parto e sua relação com a redução de ansiedade puerperal em uma maternidade da Rede SUS de Aracaju. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, p. e21410514899-e21410514899, 2021.

TAAVONI, S., SHEIKHAN, F., ABDOLAHIAN, S., GHAVI, F. Birth ball or heat therapy? A randomized controlled trial to compare the effectiveness of birth ball usage with sacrum-perineal heat therapy in labor pain management.

Complementary therapies in clinical practice, v. 24, p. 99-102, 2016.

1 Escala Visual Analógica – EVA consiste em auxiliar na aferição da intensidade da dor no paciente, é um instrumento importante para verificarmos a evolução do tratamento.

Deixe um comentário

Conectado como Revista Físio&terapia. [Edite seu perfil](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Físio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clique aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

